

A Qualification Framework for Vocational and Technical Secondary School Principals¹

Dr. Arzu Engür

Antalya Directorate of National Education, Türkiye
ORCID: 0000-0002-3659-1004
arzuengur@hotmail.com

Prof.Dr. Ali Sabancı

Akdeniz University, Türkiye
ORCID: 0000-0002-2508-7339
alisabanci@akdeniz.edu.tr

Abstract

The purpose of the research is to identify the principal competencies needed in vocational and technical secondary education institutions and to provide a competency framework for their development. In the first step, documents sent to schools via the document management system, internal correspondence, current legislation, and published scientific works, including books, articles, and theses on the subject, were examined using document collection techniques and document review, a method used in job analysis. Data were content analyzed using the NVIVO 11 qualitative research package. In the next step, data were collected through interviews using a structured and semi-structured interview form. The study group consisted of school principals working in 10 different official vocational and technical secondary schools affiliated with the Ministry of National Education in the five central districts of Antalya province: Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı, and Aksu, during the 2019-2020 academic year. The data were analyzed descriptively and content-wise using the NVIVO 11 qualitative research package. The competencies identified as a result of the analyses were grouped into four interrelated and complementary core competency areas: "humanistic," "conceptual," "technical," and "technological." In the final phase of the study, the data obtained in the first and second phases were evaluated to determine a competency framework, learning objectives, and anticipated behaviors. It was concluded that the identified competency areas overlap with previous studies, but that no comprehensive research exists on the competency areas required for vocational and technical education administration. The identified competency areas are believed to be useful in areas such as accurately and objectively evaluating principal performance, determining and developing training content, updating in-service training programs, and establishing performance criteria. They are intended to serve as a resource for identifying administrators' development needs and serve as a guide for policymakers.

Keywords: Secondary education, School management, Vocational education, Technical education, Principals qualification

E-International Journal
of Pedagogogy

Vol: 5, No: 2, pp. 85-104

Research Article

Received: 15.05.2025.

Accepted: 25.06.2025

This paper was checked for
plagiarism using

 iThenticate
during the preview process and
before publication.

Copyright
This work is licensed under
Creative Commons Attribution 4.0

International License

Suggested Citation

Engür, A. & Sabancı, A. (2025). A qualification framework for vocational and technical secondary school principals, *E-International Journal of Pedagogogy (e-ijpa)* 5(2), 85-104. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/148>

¹ This article was produced from the doctoral thesis of the first author, which was supervised by the second author.

Extended Abstract

Problem: Policies for the training of managers should be adopted and planned competency studies should be carried out (Onural, 2005). While innovation is taking place in all sectors, it is inevitable for educational organizations to reshape their functions (Aydemir, 2013). It is observed that if managerial competencies decrease, the harmony between the goals and the work in the institution will also decrease (Başar, 1998). Many organizations argue that the obstacle to their success is a lack of managers with sufficient skills (Peterson & Fleet, 2004). While numerous studies (Toprakçı & Mermer, 2014; Toprakçı ve Ölmez-Ceylan, 2017) exist on school administration, studies identifying the specific needs of vocational and technical secondary education institutions are quite limited. A significant gap in the literature exists regarding the competencies required of principals serving in these institutions. The research aims to fill this gap and develop a competency framework specific to the management of vocational and technical secondary education institutions. It was recognized that the identified competency areas would provide a useful resource for matters such as principal appointment processes and the identification of professional development needs. An attempt was made to determine the competencies of principals in vocational and technical secondary schools, based on a comprehensive literature review and principals' opinions. The competency framework developed in the study is crucial as a resource for planning and filling gaps in implementation to ensure principals acquire the necessary competencies.

Method: In the first phase of the research, a qualitative research method was used to collect data. Document analysis was used, and a detailed review of Google Scholar databases, books, journals, articles, legislation, theses, and dissertations was conducted. The research utilized business analysis techniques using document collection and analysis methods. In the study, data collected through document analysis was analyzed and divided into meaningful sections using content analysis. After coding the data, their content was interpreted and competency lists based on theoretical foundations and legislative data were created.

Interview techniques were used in the second phase of the research. These techniques were used to increase the validity and reliability of the data obtained and to examine the principals' views in depth and detail. A structured and semi-structured interview form developed by the researcher was used during the data collection process. The NVIVO 11 qualitative research package was used to analyze the data obtained.

The working group consists of 10 different school principals working in official vocational and technical secondary education institutions affiliated to the Ministry of National Education in 5 central districts of Antalya province in the 2019-2020 academic year. A two-stage sampling method was used to determine the study group. In the first stage, the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods used in qualitative research, was used, and in the second stage, the snowball sampling method was used. Individual face-to-face interviews were conducted with the participants.

To ensure validity and reliability, during the document review phase of the research, documents and official documents were downloaded from official websites, grouped, and stored in files to ensure the reliability of the documents. Interviews were recorded with permission from the participants, avoiding any language that might influence them, and presented with direct quotes. All stages of data analysis were structured in a transparent and traceable manner.

Conclusions: In this study, the competence areas that school principals working in vocational and technical secondary education institutions should have were determined and when evaluated together with the literature, it was seen that there was no comprehensive research on the competence areas required for vocational and technical education management and the results of the study largely overlapped with previous studies. Studies by Ağaoğlu et al. (2012), Çelik (2002), Karataş et al. (2015), and Onural (2005) indicate that the lack of professionalization in educational administration

and the lack of adequate training among administrators are significant problems. The results support the necessity of the competency areas outlined in the study. In their study, [Oyman and Turan \(2014\)](#) stated that communication, resource management and technological skills are important competence areas, while [Kesim \(2009\)](#) stated that organizational communication, professional development, effective use of school resources and technology management are important competence areas. In his study, [Turan \(2022\)](#) emphasizes the need to acquire technological competencies alongside traditional competencies. The dimensions revealed in the studies of [Oyman and Turan \(2014\)](#), [Kesim \(2009\)](#), and [Turan \(2022\)](#) appear to overlap with the humanistic and technological competency areas identified in the study. As emphasized by [Çelenk et al. \(2016\)](#) and [Aslan and Karip \(2014\)](#), establishing leadership standards for different school types is seen as a necessity. Studies by [Özden \(1996\)](#) and [Turhan et al. \(2012\)](#) found that the required competency areas identified for principals aligned with the study. This reinforces the necessity of the identified areas. [Çelikten \(2004\)](#) emphasizes that a principal must be a person who can communicate effectively and successfully in human relations. This supports the necessity of the human competency areas identified in the research. Studies by [Toklucu \(2000\)](#), [Şişman and Turan \(2002\)](#), and [Çetin and Yalçın \(2002\)](#) emphasize the need for educational administrator training programs to be updated and implemented according to the required competency areas. These studies support the view that research should address both the classical competency areas and the new competencies required by the current era within a holistic framework.

The findings from the study offer a unique contribution to the context of vocational and technical secondary education institutions. It was concluded that the identified competency areas overlap with previous studies, but there is no comprehensive research on the competency areas required for vocational and technical education administration. As a result of the qualitative research conducted to determine the principal competencies for the needs of vocational and technical secondary education institutions and to create a framework of competencies that can guide the training of principals, four main competency areas that complement each other were defined: 'humanistic', 'conceptual', 'technical' and 'technological'. With the defined competence areas, it is aimed to create a competence framework by determining the knowledge, skills, attitudes and values that a vocational high school principal should have. It is thought that the identified competency areas will be useful in areas such as evaluating principal performance accurately and objectively, determining and developing training contents, updating in-service training programs and establishing performance criteria. It aims to serve as a resource for managers in determining their needs in the development process and to constitute a guiding resource for policy makers.

Suggestions: The fact that the study relies solely on qualitative data can be considered a limitation. The validity and applicability of the model should be tested with mixed and quantitative studies. A training program for school administrators can be created using the competencies framework determined in the research. Regulations may be revised taking into account current competence areas. An evaluation scale can be created by taking into account the current competence areas determined.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Müdürlerine Özgü Bir Yeterlik Çerçevesi²

Dr. Arzu Engür

Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

ORCID: 0000-0002-3659-1004

arzuengur@hotmail.com

Prof.Dr. Ali Sabancı

Akdeniz Üniversitesi-Türkiye

ORCID: 0000-0002-2508-7339

alisabanci@akdeniz.edu.tr

Özet

Araştırmanın amacı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan müdür yeterliklerinin belirlenmesi ve yeterliklerin gelişimi için yetiştirilmelerine yönelik yeterlikler çerçevesi sunmaktır. Araştırmanın ilk adımında okullara doküman yönetim sistemi üzerinden gönderilen dokümanlar, kurum içi yazışma dokümanları, güncel mevzuat, konu ile ilgili kitap, makale ve tezlerden oluşan basılı bilimsel eserler iş analizi yöntemlerinden biri olan belge toplama tekniği ve doküman incelemesi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Veriler NVIVO 11 nitel araştırma paket programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Bir sonraki adımda yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu özellikleri taşıyan görüşme formu kullanılarak görüşme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Antalya ilinde 5 merkez ilçesi olan Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu bölgelerinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 10 farklı resmi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda çalışan okul müdüründen oluşmaktadır. Veriler NVIVO 11 nitel araştırma paket programı ile betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tespit edilen yeterlikler; "insancıl", "kavramsal", "teknik", "teknolojik" olmak üzere birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan 4 temel yeterlik alanı olarak gruplanarak sıralanmıştır. Araştırmanın son aşamasında, 1. ve 2. aşamasında elde edilen veriler değerlendirilerek bir yeterlikler çerçevesi, kazanım hedefleri, kazandırılması öngörülen davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Tespit edilen yeterlik alanlarının önceki çalışmalarla örtüştüğü ancak mesleki ve teknik eğitim yönetimi için gerekli yeterlik alanlarına yönelik kapsamlı bir araştırmanın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirlenen yeterlik alanlarının, müdür performansının doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi, eğitim içeriklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, hizmet içi eğitim programlarının güncellenmesi ayrıca performans ölçütlerinin oluşturulması gibi alanlarda faydalı olacağı düşünülmektedir. Yöneticilerin gelişim süreçlerinde ihtiyaçlarının belirlemede kaynak niteliği taşıması ve politika yapıcılar için yol gösterici bir kaynak oluşturması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lise eğitimi, Okul yönetimi, Meslek eğitimi, Teknik eğitim, Okul müdürlerinin yeterliği

Önerilen Atıf

Engür, A. & Sabancı, A. (2025). Mesleki ve teknik ortaöğretim müdürlerine özgü bir yeterlik çerçevesi, E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad), 5(2), 85-104. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/148>

² Bu makale birinci yazarın ikinci yazarın danışmanlığında yürüttüğü doktora tezinden üretilmiştir.

E-Uluslararası
Pedandragoji Dergisi

Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 85-104

Araştırma Makalesi

Gönderim: 15.05.2025.

Kabul: 25.06.2025

Bu çalışma ön inceleme sürecinde ve yayımlanmadan önce

iThenticate yazılımı ile taranmıştır.

Copyright
Bu çalışma Creative Commons
Attribution 4.0

Uluslararası Lisansı altında
lisanslanmıştır

GİRİŞ

Yönetici, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak için kaynakları etkin kullanmaktan sorumludur (Aydın, 2014, 301). Meslek ve teknik ortaöğretim kurumlarının müdürleri için iş tanımında, "Eğitim kurumu idaresini ilgili mevzuata uygun planlar, denetler ve yetki paylaşımı ile görevlerin düzenli ilerlemesini sağlar." tanımlaması bulunmaktadır (MEB, 2000, 73). Türkiye'deki eğitim yöneticiliği bağımsız meslek kimliği kabul edilmediğinden, yeterlik alanları tanımlanmış ancak hayata geçirilememiştir. Okul yöneticilerinin etkili ve verimli yönetebilmesi için belirli yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir (Ağaoğlu, Yahya, Yılmaz, ve Karaköse, 2012, 162). Ülkemizde yönetici seçme ve yetiştirme süreci hala standartlaştırılmamıştır (Taş ve Önder, 2010, 178). Türkiye'de yönetici yetiştirme ve atama süreci incelendiğinde, yeterlik alanlarının yeterince önemsenmediği ve bu alanların geliştirilmesine yönelik etkili düzenlemelerin yapılmadığı anlaşılmaktadır (Aslan, 2009, 14; Toprakçı ve Güngör, 2018, 552). Yöneticilerin eğitimi için tutarlı politikalar benimsenmeli ve planlı yeterlik çalışmaları gerçekleştirilmelidir. (Onural, 2005, 83). Okul müdürlerinden, hem etkili bir yönetici hem de öğretimde lider olmaları istenmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014, 18). Türk eğitim tarihinde, okul yöneticisinin eğitim, yerleştirme süreçlerinde istikrar ve verimlilik sağlanamamıştır (Cemaloğlu, 2005, 266). Tüm sektörlerde yenileşme yaşanırken, eğitim örgütlerinin işlevlerini yeniden şekillendirmeleri kaçınılmazdır (Aydemir, 2013, 1). Emek, zaman ve maddi kayıpların engellenmesi amacıyla çalışanın eğitimi öncesinde görev için gerekli tecrübe ve yeterliklerin belirlenmesi gereklidir. Yönetici yeterlikleri azalır, kurumda işlerin amaçlarla uyumunun da azalacağı gözlemlenmektedir (Başar, 1998, 67). Birçok organizasyon, başarılarının önündeki engelin, yeterli yeteneklere sahip yöneticilerin eksikliği olduğunu öne sürmektedir (Peterson ve Fleet, 2004). Müdürlük yeterliliği açısından eğitim yönetimi alanında yüksek lisansla sahip yöneticilerin daha etkin kararlar vereceği sonucuna varılmaktadır. Yönetici atamalarında ise yönetim alanında eğitim almış yetkin kişiler seçilebilir (Beytekin ve Kılıç, 2021, 51). Eğitime sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve bireysel öğeleri içine alan çok yönlü bir girişim olarak bakıldığında bu girişimi koordine eden yöneticiden kendini yeterliğin her boyutunda geliştirmesi beklenmektedir (Kayıkcı ve Sıkar, 2021, 74). Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde, ortaöğretim müdürlerinin görev tanımları yer almakta ancak mesleki eğitim alanında yönetim ile ilgili bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır (MEB, 2016). Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 4. maddesinde, tanımlanmıştır (MEB, 2013).

İnsan kaynakları yöneticileri açısından yeterlik, işe alma, performans değerlendirme, terfi ve personel planlaması işlemlerinde teknik yöntem kabul edilmektedir (Burgoyne, 1993, 9). Yeterlik, bazı bireylerin daha etkili şekilde yerine getirdiği davranış tarzlarıdır (Woodruffe, 1993, 36). Yeterlik, etkili sonuçlar doğuran tutum, bilgi ve becerilerin bir araya gelmesidir (Wellington, 2011, 6). Araştırmalar, yeterliklerin belirli bakış açılarından sınıflandırılarak listelendiğini göstermektedir. Bunlardan Toprakçı ve Mermer (2014), yönetici yeterliğini, fizikteki manyetizma ile ilişkilendirerek "Eğitimsel Yeterlik, Teknolojik Yeterlik, Ekonomik Yeterlik, Toplumsal Yeterlik" şeklindeki dört alt unsurlu "Yönetimsel Yeterlikler" ile "Zihinsel, Fiziksel ve Duyusal" şeklindeki üç alt unsurlu "Bireysel Yeterlikler" biçiminde tanımlamaktadırlar. Bu listeye sonra "Yasal Yeterlikler" alanı ilavesini de Toprakçı ve Ölmez-Ceylan (2017) yapmıştır. Öte yandan Katz ve Kahn (1977)'a göre, yönetim davranışlarının her biri farklı örgütsel düzeylerde ortaya çıkar ve örgütsel yapının tüm kademelerine uygun tek bir liderlik tarzı bulunmamaktadır. Yöneticilerin bir kısmı teknik konularda daha yetkin, bazıları örgütü daha iyi kavrar, diğerleri insan ilişkileri konusunda daha güçlü becerilere sahiptir. Buna göre bir yöneticinin sistemi bütünüyle anlayabilmesi için kavramsal yeterliliği, çalışanları anlayabilmesi için insan ilişkileri becerisini taşıması gerekmektedir. Liderlik alanlarını teknik, insan ilişkileri ve kavramsal boyutlar olarak sınıflandırdıkları görülmektedir. Başar (1998), yeterlik türlerini teknik, insancıl ve karar alma şeklinde üç grupta incelemiştir. Goleman (1998) ise teknik, bilişsel ve duygusal zekâya dayalı yeterlikler şeklinde sınıflandırmıştır. Moore ve Rudd (2004), liderlik becerilerini insancıl, kavramsal, teknik, iletişim, duygusal zekâ ve sektörel bilgi becerileri, Peterson ve Fleet (2004) ise teknik, analitik, karar

verme, insancıl, iletişim, kişilerarası ilişkiler, kavramsal, tanımlayıcı, değişime açıklık ve yönetsel beceriler şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmada ise teknik, insancıl, kavramsal ve teknolojik yeterlik alanları tanımlanmıştır.

Teknik yeterlikler, işin gereksinimlerini karşılamak için kullanılacak yöntemlerle ilgili teknik bilgi ve becerilerin tamamıdır (Başar, 2000, 102). Bireyin işinde belirli uzmanlığı kullanma yetisini içerir (Schermenhorn, Hunt, Osborn ve Uhl_Bien, 2007, 17). Katz ve Kahn (1977) yöneticilerin teknik yeterliklerini kullanarak çalışanların doğru araçları kullanmasını ve verimli kararlar almasını sağlayacağını belirtmiştir. İnsancıl yeterlikler, bireysel farklılıklar ve insan ilişkileriyle ilgili nitelikler olarak değerlendirilmektedir (Danışmaz, 2011; Noyat, 2014). Katz ve Kahn (1977) yöneticinin başarıya ulaşması için örgütteki kişilerle sıkı bağ içerisinde olduğunu belirtmiştir. Yönetici, örgütlerdeki sistemleri bütünleştirebilmesi için kişiler arası ilişkilerde yetenekli olmalıdır (Katz ve Kahn, 1977, 350). Örgütteki farklı görevlerin ilişkisini ve bir parçada meydana gelen değişikliğin diğer parçaları nasıl etkilediğini anlamak kavramsal yeterliktir (Bursalioğlu, 2015, 235). Katz ve Kahn (1977), birçok alt sistemden oluşan örgütlerde farklı işlevlerin birleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Alt sistemlerin yönetsel dinamiklerinin ve potansiyel güçlerinin anlaşılabilmesi için kavramsal yeterliklerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir (Katz ve Kahn, 1977, 350). Müdürün teknolojik yeterlikleri ile çağdaş teknolojileri etkin kullanarak ve kurumdaki personelin becerilerini geliştirerek öğrencilerin başarısını arttıracakları belirtilmektedir (Çakır ve Aktay, 2018, 39).

Çalışmanın ilk aşamasında ulusal ve uluslararası alanyazın, yasal kaynaklar ve kurumsal belgeler kapsamlı biçimde incelenmiştir. Okul yöneticiliği üzerine çok sayıda araştırma bulunurken mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına özgün ihtiyaçların belirlendiği çalışmaların oldukça sınırlı kaldığı ve bu kurumlarda görev yapan müdürlerin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği konusunda alanyazında belirgin bir boşluk olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma, bu boşluğu doldurarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yönetimine özgü bir yeterlik çerçevesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müdürlerin atanma süreçleri ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi konularda, belirlenen yeterlik alanlarının yararlı bir kaynak sağlayacağı kabul edilmiştir. Bu hedef doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- 1- Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki müdürlerin gereksinim duyduğu yeterlikler nelerdir?
 - 1.1. Alanyazın, yasal düzenlemeler ve kurum içi belgeler ışığında yapılan doküman analizi neticesinde okul müdürleri için gerekli yeterlikler nelerdir?
 - 1.2. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında çalışan müdürlerin görüşleri doğrultusunda, okul müdürlerinin gerekli yeterlikleri nelerdir?
- 2- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdürlerinin yetiştirilmeleri için gereken yeterlikler modeli nasıl olmalıdır?

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki müdürlerin yeterlikleri, kaynak araştırması ve müdürlerin görüşleri doğrultusunda geniş çapta belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada oluşturulan yeterlikler çerçevesi, müdürlerin ihtiyaç duyulan yeterlikleri kazanmalarına yönelik planlamalarda bir yardımcı kaynak ve uygulamadaki boşluğu doldurma özelliği ile büyük önem taşımaktadır.

YÖNTEM

1- Araştırma Modeli

Araştırmada, belge toplama ve doküman analizi yöntemleri kullanılarak iş analizi tekniklerinden yararlanılmış; kuramsal temellere ve mevzuat verilerine dayalı yeterlik listeleri hazırlanmıştır. Sonraki aşamada, olgubilim deseni çerçevesinde planlanmıştır. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak tam olarak anlayamadığımız olgular üzerine yoğunlaşır (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veri

toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve müdürlerin görüşlerinin derinlemesine ve ayrıntılı olarak incelenmesi için görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek, okul müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik yeterlikler çerçevesi oluşturulmuştur.

2- Çalışma Gurubu

Çalışma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Antalya ilindeki 5 merkez ilçede, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan 10 farklı okul müdüründen oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde 2 aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır birinci aşamada nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi ikinci aşamada ise kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Müdürler, mesleki kıdemi en az 10 yıl olan, mesleki okullarda en az 5 yıl müdürlük yapmış ve gönüllü katılım göstermiş kişiler arasından seçilmiştir. Ölçüt örnekleme, belirli ölçütleri karşılayan tüm koşulların analiz edilmesini ifade eder. Görüşme için önerilen kişilerden bazılarının öne çıkması ile görüşülecek bireylerin belirlenmesi ise kartopu örnekleme yöntemi olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 112). Katılımcılarla bireysel yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışma grubunun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcı Bilgileri

Çalışma Grubu	Meslekte	Yönetici olarak	Mesleki eğitimde	Cinsiyet
M1	19	5	19	Erkek
M2	32	25	32	Erkek
M3	32	5	32	Erkek
M4	29	18	29	Erkek
M5	32	8	32	Erkek
M6	29	12	10	Kadın
M7	10	5	10	Kadın
M8	33	20	33	Erkek
M9	40	30	40	Erkek
M10	16	11	16	Erkek

3- Veri Toplama Aracı ve Uygulanması

Araştırmanın ilk aşamasında veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak Google akademik, veri tabanları kitap, dergi, makaleler, mevzuat, tezler, dys evrakları ayrıntılı incelenmesi yapılmıştır.

Bir sonraki aşamasında müdürlerin görüşlerinin derinlemesine ve ayrıntılı olarak incelenmesi için görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, iki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen karşılıklı iletişim olarak tanımlanır (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veri toplama sürecinde, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış bölümleri içeren özellikte bir görüşme formu kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme, önceden hazırlanan sorular ve yanıt seçenekleri ile yönlendirme sunan görüşme türüdür. Yapılandırılmamış görüşme, serbest biçimde yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşur (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 120). Detaylı doküman analizi ve görüşmeler neticesinde yeterlilik listesi oluşturulmuştur.

Geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla, araştırmanın doküman inceleme aşamasında belgelerinin güvenilirliğinin sağlanması için resmi sitelerden belgeler ve resmi yazılar indirilerek dosyalar halinde gruplanarak depolanmıştır. Görüşmeler katılımcılardan izin alınarak ve onları etkileyecek ifadelerden kaçınılarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, doğrudan alıntılar ile desteklenerek sunulmuştur. Veri analizine ilişkin tüm aşamalar şeffaf ve izlenebilir biçimde yapılandırılmıştır. Katılımcıların kimlikleri gizlenmiş ve araştırmada 'M' kısaltmasıyla kodlanmıştır.

4- Verilerin Analizi

Araştırmada doküman analizi yöntemi ile toplanan veriler incelenerek içerik analizi yöntemiyle anlamlı bölümlere ayrılmıştır. Veriler kodlandıktan sonra içeriği yorumlanarak yeterli listesi oluşturulmuştur.

Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen verilerin geçerlik ve güvenilirliğini artırmak, daha derinlemesine veri elde edebilmek amacıyla görüşme teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için NVIVO 11 nitel araştırma paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizi yapılmıştır (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşmeler ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile temalara ayrılarak yorumlanmıştır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 259). Tanımlanan veriler gerekli yerlerde doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir.

Araştırmanın üçüncü aşamasında müdürlerin ihtiyaç duyduğu yeterliklerin gelişimlerini sağlayacak plan hazırlanmıştır. Belirlenen yeterlikler ve yeterlik göstergeleri farklı yeterlik alanları altında gruplanarak tablo halinde oluşturulmuş ve her bir yeterlik alanı için gerekli kazanımlar belirtilmiştir.

BULGULAR

Okul müdürleri için belirlenen yeterlik alanlarına ilişkin bulgular paylaşılmıştır.

1. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Müdürlerin Gereksinim Duyduğu Yeterlilikler

Google akademik ve veri tabanlarından elde edilen makaleler, bildiriler, tezler, bu konuda basılmış bilimsel eserler (kitaplar) ve ilgili mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler) ve okullara DYS sistemi üzerinden gönderilen dokümanlar ve kurum içi yazışma dokümanları detaylı olarak incelenerek elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilen doküman analizi bulguları doğrultusunda yeterlik alanları belirlenmeye çalışılmıştır.

1.1 Alanyazın, Yasal Düzenlemeler ve Kurum İçi Belgeler Işığında Yapılan Doküman Analizi Neticesinde Okul Müdürleri İçin Gerekli Yeterlilikler: Belge analizi neticesinde elde edilen bulgular, İnsancıl, kavramsal, teknik ve teknolojik yeterlik alanları altında kategorileştirilmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürünün insancıl yeterlikleri insan ilişkilerine yönelik beceriler, bireyi, bireysel farklılıkları ve grupları anlama, güdüleme olarak düşünülmektedir.

Şekil 1. Belge incelemesi sonucunda belirlenen okul müdürünün insancıl yeterlik alanları

Kavramsal yeterlik alanları Şekil 2'de sunulmuştur.

Şekil 2. Doküman incelemesi sonucunda saptanan okul müdürü kavramsal yeterlik alanları

Teknik yeterlik alanları şekil 3'te maddeler halinde sunulmuştur.

Şekil 3. Doküman incelemesi sonucunda saptanan okul müdürü teknik yeterlik alanları

Şekil 4'te teknolojik yeterlilikler yer almaktadır.

Şekil 4. Doküman incelemesi sonucunda saptanan okul müdürü teknolojik yeterlik alanları

1.2. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Çalışan Müdürlerin Görüşleri Doğrultusunda, Okul Müdürlerinin Gerekli Yeterlikleri: Belge incelemesiyle tespit edilemeyen ancak görüşme analizleri sonucunda ortaya çıkan yeterlik alanları; kriz yönetimi, performans yönetimi ve denetimi, mevzuat bilgisi, kontenjan belirleme, yetkilendirici liderlik, hedef belirleme ve mesleki eğitim deneyimi başlıkları altında tanımlanmıştır. Doküman incelemesinin ardından, daha ayrıntılıları belirlemek amacıyla müdürlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Müdürlerin yeterlik alanları yapılan görüşmeler sonucunda insancıl, teknik, kavramsal ve teknolojik yeterlik alanları başlıkları çerçevesinde derlenerek paylaşılmıştır.

İnsancıl yeterlik alanlarına ilişkin görüşleri şöyle ifade edilmiştir;

Adalet konusunda müdürler, tarafsızlığın ve adil davranmanın önemini vurgulamaktadır. M3: "Tarafsız olabilmek çatışma yönetiminde önemli," ifadesini kullanmıştır. Değişime açık ve yenilikçi olma bağlamında, M6: "Yönetmeliklerin ve toplumun psikolojisinin hızla değişmesi değişimi yönetmeyi zorlaştırıyor," M3: "Öğrencinin çağa ve sektör ihtiyacına uygun yetişmesini sağlıyoruz," diyerek değişime uyumun gerekliliğini vurgulamıştır. Değişim yönetimi konusunda, M8: "Değişimi yönetmekte zorlanıyorum," ifadesiyle değişimin zorluğu belirtilmiştir. Etik ilkeler hakkında, M6: "Etik ilkeler ışığında adil bir tutum sergilemeye çalışıyorum." diyerek etik kuralların yönetim üzerindeki etkisine dikkat çekmiştir. Farklılıkları Yönetme ile ilgili olarak, M3: "İnsanların farklılıklarına değer verirsiniz işbirliği sağlamak kolaylaştırıyor," ifadesiyle farklılıkların yönetiminin işbirliği açısından önemine değinmiştir. İletişim konusunda ise, M4: "İletişiminiz iyiye yönetimde sorunu çözebiliyorsunuz," diyerek iletişimin başarıdaki önemini vurgulamıştır.

Müdürlerin insancıl yeterlik alanlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; adalet, değişime açıklık, değişim yönetimi, etik, farklılıkların yönetimi ve iletişim yeterliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür.

Müdürlerin kavramsal yeterlik alanlarına ilişkin görüşleri şöyle özetlenebilir;

Çatışma Yönetimi: M10, çatışmaları iletişim yoluyla çözmeye çalıştıklarını ifade etmiştir: "İletişimle çatışmaları çözmeye çalışıyoruz." Ders Seçimi: M4, ders açılabilmesi için öğretmen ve fiziki imkânların yeterli olmasının önemini vurgulamıştır: "Dersin düzenlenebilmesi için öğretmen ve fiziksel koşulların uygun olması gerekmektedir." Dış ilişkilerde farkındalık: M4, müdürlerin eğitim sistemi dışındaki paydaşları tanımalarının gerekliliğini belirtmiştir: "Müdür eğitim sistemi dışındaki paydaşları da tanımalı." M5, dış paydaşlarla iş birliğine dikkat çekmiştir: "Biz iş yeri sahibi, esnaf ve odalar ile birlikteyiz.". İş bölümü: M1, eğitim-öğretim yılı başında personel arasında iş bölümü yapıldığını ifade etmiştir: "Yılın başlangıcında personelin iş dağılımı gerçekleştirilir.". M4 ise, çalışanlara güçlü oldukları alanlarda iş vererek kararlara katılım sağlandığını dile getirmiştir. Kaynak yönetimi: M3, kaynak yönetiminin en büyük zorluklardan biri olduğunu belirtmiştir: "En büyük sıkıntılarımızdan birisi kaynak yönetimi.". Vizyon ve misyon belirleme: M4, vizyon ve misyon belirlemek için eğitim alınmasının gerekebileceğini söylemiştir: "Vizyon ve misyon oluşturabilmek için eğitim almak faydalı olabilir.". Yetki Paylaşımı: M3, yetki paylaşımında kanunları bilmenin önemini vurgulamıştır: "Yetki paylaşımında kanunları bilmek önemli."

Müdürlerin kavramsal yeterlik alanlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde; çatışmaları etkili yönetme, derslerin planlanması, okul dışındaki paydaşlarla güçlü iletişim kurma ve gelişmeleri takip etme, iş bölümünü verimli organize etme, yetki devrini etkili biçimde gerçekleştirme, kaynakları hedeflere uygun olarak yönetme, karar alma ve kararlara katılımı teşvik etme, okulun hedefleri doğrultusunda vizyon ve misyon belirleme ile nakil sistemini doğru bir şekilde yönlendirme yeterliklerinin önemsendiği görülmüştür.

Müdürlerin teknik yeterlik alanlarına ilişkin görüşleri şu şekilde özetlenebilir;

Aday öğretmen değerlendirme: M9: "Aday öğretmen değerlendirmenin mevzuatı var." ifadesiyle sürecin mevzuata dayalı olduğunu ifade etmiştir. Çevre işbirliği: M3, müdürlerin iş dünyası ile başarılı ilişkiler kurmasının önemine dikkat çekmiştir: "Müdürün iş dünyasıyla olan etkileşimlerinde başarılı olması önemlidir.". Denetim: M3, denetimlerin mevzuata uygun şekilde yapıldığını belirtmiştir: "Denetimleri mevzuata uygun yapıyoruz.". Destek: M3, bireysel eğitim planları ile destek eğitimlerin sağlandığını söylemiştir: "Bireysel eğitim planı ile destek eğitimler veriliyor.". Devamsızlık: M1: "Meslek lisesi öğrencilerinin en büyük problemi devamsızlıktır." diyerek devamsızlığın problem olduğunu vurgulamıştır. Döner sermaye: M5: "Döner sermaye esnaflık, başka bir uzmanlık alanı.", farklı bir uzmanlık alanı olarak görülmektedir. Disiplin: M4, disiplin kurulu kararlarının uygulandığını, M6 ise işlemlerin mevzuata uygun yapılmaya çalışıldığını belirtmiştir: "Disiplin işlemlerini mevzuata uygun yapmaya çalışıyorum.". Bütçe (Finans İşleri): M1, "Okul müdürleri göreve başlamadan önce bütçe yönetimi hakkında bilgilendirilmeliler." ifadesiyle eğitim alınması gerektiğini vurgulamıştır. Fiziki alan: M5, fiziksel alanların düzenlenmesinin üzerinde durulan konulardan biri olduğunu ifade etmiştir: "En çok düşündüğümüz konu fiziksel alanların düzenlenmesi.". Gözlem: Okul içinde gözlem yapmanın ve kişilerle iletişim kurmanın önemli olduğu belirtilmiştir: M10: "Gözlem önemli. Okulda gezip kişilerle konuşacaksınız.". Güvenlik: M3, güvenlik önlemlerinin planlanması gerektiğini dile getirmiş, M4 ise kamera sistemine dikkat çekmiştir: "Okulumuzda kamera sistemi var.". Hukuk: M7, hukuki terminolojinin farklı bir bilgi gerektirdiğini ifade etmiş, M8 ise hukuki işlemler için hizmet içi eğitimin gerekli olduğunu vurgulamıştır: "Hukuki işlemler için ayrı hizmet içi eğitimden geçmeliyiz.". İnsan kaynakları yönetimi: M9, insan kaynakları yönetimi için eğitim alınması gerektiğini belirtirken, M2 bu konuda özel sektörde kazandığı deneyimin önemine değinmiştir: "Özel sektörde öğrendim, önemli.". İş sağlığı ve güvenliği: M5: "Okullar iş güvenliği uzmanı kuruluşlarından destek alıyor." ifadesiyle destek alındığını belirtmiştir. Liderlik: M4, okul liderliğinde vizyoner ve gelişime açık bir yaklaşımın önemli olduğunu ifade etmiş, M6 ise farklı liderlik stillerinin harmanlanması gerektiğini vurgulamıştır: "Her liderlik türünden biraz olmalı.". Öz değerlendirme: M3, öz değerlendirme faaliyetlerinde hedefler koymanın ve somut adımlar atmanın önemine dikkat çekerken, M5 ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini belirtmiştir: "Öz değerlendirme ayrı bir uzmanlık alanı.". Personel ve öğrenci işleri: M9: "Personel işlerinde imzaladığımız her şey hakkında bilgimiz olmalı." ifadesiyle işlemlere dair bilgi sahibi olmanın gerekliliğini dile getirmiştir. Planlama: M1, yapılacak işlerin planlanmasının ve personelin görev dağılımının yapılmasının müdürlerin sorumlulukları arasında olduğunu ifade etmiştir: "Yapılacak işleri planlamak ve personelin görevlendirmesini yapmak da görevimiz.". Proje çalışmaları: M3: "Proje ve yarışmalara katılım amacıyla uzmanlıklarını değerlendirerek görev veriyorum." ifadesiyle uzmanlıkların değerlendirildiği vurgulanmıştır. Rehberlik: M2, müdürlerin yönlendirme sistemine, okulundaki branşlara ve mesleki eğitime hâkim olması gerektiğini vurgulamış, Sağlık önlemi: M9, sağlık önlemleri için bilgilendirme konferansları düzenlediklerini ifade etmiştir: "Sağlık önlemleri için bilgilendirme konferansları düzenliyoruz.". Staj İşlemleri: M3, staj işlemleri için teknik müdür yardımcısının yetkilendirildiğini belirtmiş, M10 ise bu işlemler için sigorta ve staj kanunlarını bilmenin önemine dikkat çekmiştir: "Sigorta kanununu ya da staj kanunlarını bilmek zorundayım.". Toplantı yönetimi: M3, toplantılar sonrası değerlendirme yapmak için yeniden bir araya geldiklerini ifade etmiştir: "Toplantı yaptıktan sonra değerlendirmek için tekrar toplanıyoruz.". Yabancı Dil: M3, müdürlerin bir ölçüde yabancı dil bilgisine sahip olması gerektiğini ifade etmiş, M7 ise projelerde yabancı dil eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıları dile getirmiştir: "Yabancı dil becerilerimiz yetersiz olduğundan projelerde zorlanıyoruz.". Zaman Yönetimi: M3, zaman yönetiminin önemli olduğunu vurgulamış, M6 ise sorumlulukların çokluğuna dikkat çekmiştir. Nakil Geçiş: M3, nakil ve atama işlerinin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etmiştir: "Nakil atama işleri mevzuata uygun yapıyor.".

Müdürlerin teknik yeterlik alanlarına dair görüşleri incelendiğinde; aday öğretmenlere rehberlik yapma, çevre ile okul arasında işbirlikleri kurma, disiplin yönetimi, okulun fiziki imkânlarını hedeflere uygun planlama, mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlayacak döner sermaye yönetimi, bütçe planlaması, güvenliği yönetme, personel yönetimi ve gözlem yapma, yasalar ile iş güvenliği ve sağlık tedbirleri konularında bilgi edinme, eğitim liderliği becerisi geliştirme, öz değerlendirme süreçlerinde rehberlik yapma, planlama ve proje yönetimi, sağlık planlaması yapma, staj işlemlerini yönetme, toplantı ve zaman yönetimi becerilerine sahip olma, yabancı dil yeterliliği gibi alanların önemi vurgulanmıştır.

Müdürlerin teknolojik yeterlik alanlarına ilişkin görüşler şu şekilde özetlenebilir:

E-sistem konusunda M1 internetin olmadığı durumlarda yönetsel işlerin aksayacağını belirtirken, M4 ise teknolojik değişimlere uyum sağlama gerekliliğine dikkat çekmiştir. Elektronik sistemleri kullanma konusunda M4, teknolojik sistemlerin kullanımının zorunlu olduğunu ifade etmiş, M5 ise yöneticilerin bilgisayar kullanmayı bilmeden başarılı olamayacağını vurgulamıştır. Endüstriyel 4.0 uygulamaları konusunda M4, sistemler hakkında bilgi sahibi olmanın ve öğretmenleri bilgilendirmenin önemini dile getirirken, M3, çağın teknolojik gelişmelerini her müdürün takip etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Müdürlerin sahip olması gereken teknolojik yeterliklerin arasında teknolojik araçları verimli kullanma, dijital ortamda kurum yönetimini devam ettirme, çağdaş teknolojiler ve meslek dallarını tanıma gibi beceriler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, gelişen teknolojilere dair bilgi edinme ve okullarındaki eğitim süreçleri için gerekli teknolojik ekipmanları belirleyip temin edebilme becerilerinin de kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Yapılan görüşmelerde, doküman incelemesiyle belirlenemeyip müdürlerin ifadeleriyle ortaya konan bazı yeterlik alanları ile ilgili görüşler şu şekildedir:

Mesleki eğitim deneyimi, M2: "Meslek lisesi müdürlerinin meslek alanından ve liyakatle atanması gerekmektedir." Performans yönetim denetimi, M4: "Performans değerlendirmeleri, çalışan motivasyonunu doğrudan etkiler." Mevzuat bilgisi, M3: "Yetki paylaşımında ilgili kanunları iyi bilmek çok önemlidir." Kontenjan belirleme, M4: "Müdür yardımcıları ve alan şefleriyle iş birliği içinde okul kontenjanını belirliyoruz.", Yetkilendirici liderlik, M6: "Sorumluluğumuz fazla olduğundan, yetki paylaşımını yapıyorum." Hedef koyabilme, M2: "Öğrencinin hedeflerini belirlerken, aile ve sektörle işbirliği yapmalıyız." Kriz yönetimi, M6: "Kaos durumlarında kriz yönetimi tekniklerini kullanarak durumu yönetmeye çalışıyorum."

2. Mesleki Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yeterlik Gelişim Çerçevesi

Yapılan doküman incelemesi ve görüşmeler doğrultusunda müdürlerin sahip olması gereken yeterlik alanları belirlendikten sonra, bu yeterlikler temel alınarak bir yeterlik çerçevesi oluşturulmuştur. Hazırlanan çerçeve, birbirleriyle bağlantılı ve birbiriyle tamamlayıcı özellikler taşıyan dört ana yeterlik alanından oluşmaktadır: "İnsancıl", "Kavramsal", "Teknik" ve "Teknolojik" yeterlik alanları.

İnsancıl yeterlik alanları, müdürlerin çalışanları anlama ve motive etme yetkinliklerini içermektedir. İnsancıl yeterliklere yönelik oluşturulan çerçeve, kazandırılması hedeflenen yeterlikler Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2 incelendiğinde de anlaşılacağı üzere insancıl yeterlik kapsamında ön plana çıkan genel yeterlikler; "Adalet, Değerler Sistemi, Değişimi Yönetimi, Etik, Farklılıkları Yönetme, İletişim, İnsan İlişkileri, İşbirliği/Takım Çalışması, Motivasyon, Okul Kültürü Yaratma, Performans, Psikoloji ve Stres Yönetimi" şeklindedir.

Tablo 2. Okul müdürü insanca yeterlik alanları

Genel	Alt Unsurlar	Hedef Kazanımlar		
Adalet	Adalet Bilinci Dağıtım Adaleti Etkileşim Adaleti İşlem Adaleti Sosyal Adalet Liderliği	1. Adaletli ortam yaratabilme		
		2. Tarafsızlığın gerekliliği bilinci		
		3. Kazanımların adil dağıtımı		
		4. Sosyal bağlarda adalet algısını güçlendirme yeteneği		
		5. İşlemlerin adil uygulanması		
		6. Okula bağlılığı arttıracak davranışı sergileyebilme		
Değerler Sistemi		7. Değerler sistemi yeterliliği		
		8. Değerler eğitimi yönetmeliklerini anlama, uygulama becerisi		
		9. Dönüşümcü liderlik becerilerini gösterebilme		
		10. Değişime karşı açık fikirli olabilme		
		11. Yenilikçi kültürü yaratabilme		
		12. Öğretmenleri yenilik yönetimine katabilme		
		13. Yenilikçiliği örgüt vizyonu ve misyonu haline getirebilme		
		14. Değişimin getirdiği yeni koşullara yeterli olma		
		15. Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hâkimiyet		
Değişimi Yönetimi	Değişimi Yönetimi Yeni Koşullara Hâkimiyet Yeni Yönetim Rollerini	16. Değişim ve gelişmeleri takip		
		17. Eğitim programlarını iş piyasalarına, ekonomilere, toplumlara uyarlayabilme		
		18. Okul yöneticiliğindeki değişimleri tahmin edebilme		
Etik	Etik Değerler Etik Liderlik Mesleki Etik	19. Okul yöneticiliği görevindeki yenilikleri ve değişimleri algılama		
		20. Evrensel etik prensipleri anlama ve değerlendirebilme		
		21. Adil, şeffaf ve etik bir duruş sergileyebilme		
		22. Etik değerlerle hareket edebilme		
		23. İş etiği ilkelerine sadakat		
		24. Okul yöneticiliği etik boyutlarını bilme		
		26. Menfaat içeren talepte bulunmama bilinci		
		Farklılıkların Yönetimi	Bireysel Farklılıklar Özel Eğitim	27. Başkalarının ihtiyaçlarını ve yeteneklerini fark edebilme
				28. Öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamları yaratabilme
				29. Öğrenci potansiyellerine uygun bireysel eğitim stratejileri oluşturabilme
30. Özel eğitimin yapılmasını sağlayabilme ve önemini bilincinde olabilme				
İletişim	İletişim Kuramları Sözlü İletişim Yazılı İletişim	31. İletişim teorilerini anlama ve uygulayabilme		
		32. İletişim ve insan ilişkileri becerilerinin iyileştirilmesi		
		33. İletişim ve ikna becerilerinde kabiliyet		
		34. Anadilinde güçlü iletişim yeteneği		
		35. Yazılı dokümanları gözden geçirip yorumlama		
İnsan İlişkileri	İnsan İlişkileri Yönetimi Sistem Düşüncesi Sosyal Yeterlik	36. Birey ve grup davranışlarına odaklanarak insan ilişkilerini yönetme		
		37. Çalışanların gereksinimlerine duyarlılık		
		38. İş birliği ile çalışabilme		
		39. Karşılıklı ilişkileri ve bağımlılıkları anlamlandırabilme		
İşbirliği - Takım Çalışması		40. Sosyal normlara uygun davranarak başarılı iletişim sağlama		
		41. Kişi ve gruplar arasında etkili işbirliği ve iletişim kurabilme		
		42. Takım oluşturma yeteneği		
		43. Grup dinamikleriyle eğitim liderliği oluşturma		
		44. Takım çalışmasını değerli görme ve teşvik etme		
Motivasyon	Motivasyon Algısı Güdüleme Teknikleri Motive Edici Unsurların Yaratma	45. Çalışanların motivasyonunu güçlendiren koşullar yaratabilme		
		46. Motivasyonu artıran eylemler sergileyebilme		
		47. İnsanları güdüleme, grup yaşantısını bilme		
		48. Güdüleme tekniklerini bilme		
		49. Güdülemede bilgi ve becerisi		
		50. Verimli çalışmaya güdüleyebilme ve denetleyebilme		
		51. Beklentileri, amaçları, ihtiyaçları farklı insanlara iş yaptırabilme		
		52. Güdüleyerek morali geliştirebilme		
		53. Motivasyon araçlarını etkili kullanabilme		
Okul Kültürü Yaratma		54. Okulun kültürel yapısını şekillendirebilme		
		55. Okulun bilinirliğini artırma		
		56. Kültürel faaliyetler organize etme yeteneği		
Performans	Ödül - Ceza Yönetmeliği Performans Yönetim - Denetim İşleri	57. derece ve kademe işlemlerini yürütebilme		
		58. Ödüllendirmeyi belirleyebilme		
		59. disiplin işlemlerini uygulayabilme		
		60. performans ve kalite standartlarına göre analiz		
		61. performans ve disiplin yönetimi		
		62. Aday öğretmen performans değerlendirilmesi		
Psikoloji	Psikoloji Teorik Bilgisi Gelişim Psikolojisi İnsan psikolojisi ve öğrenme süreçleri eğitimi Psikolojik Destek Ortam ve Şartları Sunma	63. Psikoloji bilgisi edinme		
		64. Çocuk gelişim psikolojisi bilgisiyle davranabilme		
		65. Öğrenme süreçleri ve insan davranışları bilgisi		
		66. Özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin şekilde sunabilme		
Stres Yönetimi		67. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreçlerini yönetebilme		
		68. Stresli durumlar ve belirsizlikle baş etme becerisi		
		69. Stres kaynaklarını tespit edebilme ve yönetme		

İnsansal yeterlikler kapsamında biçimlenen her bir alt unsur temelli yeterliğin kapsamı oldukça geniştir. Tablo 2 itibarıyla örneğin Psikolojik genel yeterliliği kapsamında "Psikoloji Teorik Bilgisi,

Gelişim Psikolojisi, İnsan psikolojisi ve öğrenme süreçleri eğitimi ve Psikolojik Destek Ortam ve Şartları Sunma” şeklinde alt yeterliklerin olduğu anlaşılmaktadır.

Örgütü genel bir perspektiften değerlendirebilme, karar alma ve alınan kararları analiz edebilme yetkinliği, kavramsal yeterliği olarak tanımlanmaktadır. Bu yeterlik alanına ilişkin belirlenen maddeler Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde de anlaşılacağı üzere kavramsal yeterlik kapsamında ön plana çıkan genel yeterlikler; “Çatışma Yönetimi, Ders Seçimi, Dışsal Farkındalık, İş Bölümü, Karara Katılma, Kaynak Yönetimi, Vizyon-Misyon Belirleyebilme ve Yetki Paylaşımı” şeklindedir.

Tablo 3. Okul müdürü kavramsal yeterlik alanları

Genel Yeterlikler	Alt Unsurlar	Hedef Kazanımlar			
Çatışma Yönetimi		1. Şikâyet ve çatışmaları yapıcı tavırla çözebilme 2. Çatışmalarda uzlaştırıcı olabilmek			
Ders Seçimi		3. Ders seçimi kararlarını değerlendirebilme			
Dışsal Farkındalık		4. Politikalar ve eğitim konularında bilgi sahibi olup, doğru kararlar alabilmek			
İş Bölümü	Grup Yönetimi Öğretmen - Ders Dağılımı Personele Görev Atama Proje, Yarışma Vb. Görev Dağılımı Rehberlik Görev Dağılımı	5. Grup süreçlerini organize edebilme 6. Ekip çalışmasını uygulayabilme 7. Görüşleri aralar öğretmenlere görev dağıtma 8. Her sınıfa rehber öğretmeni görevlendirme 9. Etkinliklerde rehber öğretmen görevlendirme 10. Üretime ilişkin işlemleri yürütebilecek teknik müdür yardımcısı belirleyebilme 11. Koordinatör psikolojik danışman görevlendirebilme 12. Harcamaların yönetiminde yetkin bir müdür yardımcısı görevlendirme 13. İşletmelerde beceri eğitimi ölçme, değerlendirmesini profesyonelce yapabilmek 14. Değerler eğitimi çalışmalarını takip ve koordinasyonunu yapabilmek 15. TÜBİTAK ve AB projelerinde öğretmenlerle çalışabilmek 16. Yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturabilmek rehberlik yapabilmek 17. Psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapabilmek			
		Karara Katılma	18. Kararlara katılım planını belirleyebilme		
		Kaynak Yönetimi	19. Materyal ve mali kaynakları yönetebilmek 20. İstenilen sonuçlara ulaşmak için kaynak kullanımını planlayabilmek		
		Vizyon -Misyon Belirleyebilme		22. Okulun amaçlarını belirleme, geliştirme ve uygulayabilme 23. Eğitim amaçlarını gerçekleştirecek vizyon 24. Farklı paydaşlarla uyumlu bir vizyon oluşturma	
			Yetki Paylaşımı		25. Yetkilerini doğru ve yerinde kullanma farkındalığı 26. Yetki devrini ilgili kişilere etkin şekilde bildirme 27. Yetki paylaşımı ile işlerin kısa sürede yapılmasını sağlama

Kavramsal yeterlikler kapsamında biçimlenen özellikle “işbölümü” yeterliği Tablo 3’de de görülebildiği üzere alt unsur temelli kapsamının oldukça geniştir. Bu yeterlik kapsamında “Grup Yönetimi, Öğretmen - Ders Dağılımı, Personele Görev Atama, Proje, Yarışma Vb. Görev Dağılımı ve Rehberlik Görev Dağılımı” şeklinde alt yeterlikler söz konusudur.

Müdürlerin somut teknik beceri ve bilgileri, teknik yeterlilikler kapsamına girmektedir. Müdürlerin teknik yeterlik alanlarına yönelik unsurlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Okul müdürü teknik yeterlik alanları

Genel Yeterlikler	Alt Unsurlar	Hedef Kazanımlar
Aday öğretmen	Değerlendirme	1. Aday öğretmen performans modülünü değerlendirebilme
Çevre İlişirliği	Mesleki Eğitim (Staj) Okul- Aile İlişirliği Sektör - Okul İlişirliği	2. Aday öğretmeni değerlendirebilecek uygun danışman görevlendirme 3. Kuruluşlarla işbirliği yapabilmek 4. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki projelerde sektör, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerle işbirliği yapabilmek 5. İş dünyası ile ortaklık kurarak doğru öğrencileri tespit edebilmek 6. Sektörün değişim süreçlerini izleyerek eğitim programlarının güncellenmesini sağlama ve birimleri yönetebilmek 7. Ailelerle ilişkiler kuracak fırsatları yaratabilmek
		8. Paydaşlarla ve toplumla ortaklaşa çalışmalar yürütebilme 9. Yönetime paydaşların katılımları ve katkılarına sağlayabilmek 10. Okul faaliyetlerinin tanıtımıyla çalışmalar hakkında paydaşları bilgilendirebilme 11. Çevredeki kuruluşlarla işbirliği yaparak insan gücü ihtiyacına uygun alan belirleyebilme 12. Eğitim çalışanları için kişisel gelişim fırsatları oluşturabilmek 13. Okul dışı çevrelerle sağlıklı iletişim geliştirebilme
		14. İç denetim faaliyetleri gerçekleştirebilme ve raporları oluşturabilmek 15. Güvenlik görevlerini denetleyerek etkinliklerini yönetebilmek 16. Kamu zararı dosyası bulunan personel hakkında gerekli işlemleri yapabilmek
		17. Ders denetimiyle performans artırabilmek 18. Güvenli okul projesi eylem planı doğrultusunda denetim yapabilmek 19. Kantin ve öğrenci servis araçları denetimini yapabilmek
		20. Yetersiz maddi kaynaklara sahip öğrencilere yardım planları oluşturabilmek
		21. Okula devamın faydalarını aktaracak etkinlikler ve bilgilendirmeler planlayabilmek
		22. Devamsızlığın azaltılmasına yönelik önlem planı hazırlayabilmek.
Disiplin	Kurum Çalışan Disiplini Öğrenci Disiplini	23. Disiplin cezası almayanları ödüllendirme planlama 24. Kılık ve kıyafet yönetmeliğine, mesai saatlerine uyumu sağlama 25. Düzen ve disiplinle ilgili tedbirleri alabilmek 26. Gerekliğinde uyumak için uygun iletişimi kullanabilmek
		27. Disiplin olaylarını azaltacak tedbirler geliştirebilme 28. Öğrencilere disiplin cezalarını adil ve doğru bir şekilde uygulayabilmek 29. Disiplin işlemlerini E-Okul üzerinden doğru şekilde uygulayabilmek ve takip edebilmek 30. Onur Kurulu, disiplin kurulu oluşturabilmek

Döner Sermaye	31. Çıracılık ve Mesleki Eğitim Kanunu'nu etkili bir şekilde uygulayabilme	32. Döner sermaye işletmesi verilerini etkin bir şekilde yönetebilme
Finans	Çalışan Ücret Eğitim Ekonomisi Bilgisi Finans Yönetimi Bütçe İşlemleri	33. Maaş hesaplamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirip, gerekli yerlere raporlama 34. Bütçeleme, harcama denetimi ve maliyet etkinliği analizini etkin bir şekilde yapabileme 35. Okulun finansal kaynaklarını yönetme ve yeni kaynaklar oluşturabilme
Fiziki Alan Düzeni	Bakım-Onarım Derslik - Düzen Okul Alanı Kullanımı (Bahçe, Spor Salonu vb.)	40. Onarım taleplerini inceleyebilme 41. Atölyeleri güncel teknolojiye uygun planlayabilme 42. Özgür düşünülebilin, tartışılabilen ve araştırılabilen eğitim ortamı hazırlayabilme 43. Uygulama mekânlarından öğrencilerin yararlanmasını planlayabilme 44. Derslik, atölye ve laboratuvarları üretim odaklı ortamlar haline dönüştürebilme
Güvenlik	Güvenlik Yapısı Oluşturabilme Afet vb. Eğitim Birey Güvenliği Güvenli Okul Projesi Güvenlik Görevlileri	45. Özel eğitim öğrencilerine uygun öğretim ortamları hazırlayabilme 46. Olumsuz sağlık şartlarına yönelik koruyucu tedbirleri alabilme 47. Okulu, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirebilme 48. Elektronik sistemler üzerinden taşınır mal yitilme işlemlerini gerçekleştirebilme
Hizmet İçi Eğitim	57. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarını hayata geçirebilme	58. Çalışanları hizmet içi eğitime katılmaya teşvik edebilme
Hukuk	Eğitim Hukuku Mevzuat Bilgisi	59. Ders okutmanın yanında anayasaya uygun görevlerini yürütebilme 60. Eğitim hukuku konusunda uzmanlık bilgisi kazanabilme 61. Eğitim çalışanlarıyla ilgili hukuki mevzuat konusunda uzmanlık bilgisi kazanabilme
İKY	65. Çalışanların performansını değerlendirebilme. 66. Kaynakları etkin kullanabilme 67. İnsan kaynaklarını etkin yönetebilmek için genel yönetim teorileri konusunda bilgi edinebilme	62. Eğitim ve öğretimle ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme 63. Temel yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinme 64. İşlerin yasalara uygun gerçekleştirmelerini sağlayabilme
Kontenjan Belirleme	Öğrenci Kontenjan Öğretmen Norm	68. Eğitim kurumlarında insan kaynakları yönetimi politikaları ile kurum politikaları arasında ilişki kurabilme ve kurum kültürünü şekillendirebilme 69. İş sağlığı güvenliği bilincine sahip olabilmeye 70. İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapıp, önlemlerini alabilme 71. Sağlık ve güvenlik yasalarını uygulayabilme
Liderlik	Dönüşümcü Liderlik Etik Lider Kültürel Liderlik Moral Lider Öğretimsel Lider Örgütsel Lider Politik Liderlik Teknolojik Lider Toplumsal Lider Vizyoner Liderlik	72. Öğrenci kontenjanını okulun imkânlarını ve ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü değerlendirerek belirleyebilme 73. Kayıt alanlarının belirlenmesini ve güncellenmesini yapabileme
Personel ve Öğrenci İşleri	Derece - Terfi Öğrenci Nakil Öğretmen Atama Personel Bilgi Girişi Puantaj Hesaplama	74. Öğretmen normları ile ders yüklerini belirleyebilme
Planlama	Genel Planlama yapabilme Ders ve Etkinlik Planları Kurul - Komisyon Toplantı Planları, Yıllık Yönetici İş Planı	75. Liderlik özelliklerini göstererek amaçları çalışanlara iletebilme 76. Performans ve liderlik şekli arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 77. Kurumsal değişimde okul kültürü etkilerini kullanabilme 78. Kültürü şekillendirmek ve değiştirmek için dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterebilme 79. Demokratik bir okul kültürü inşa edebilme 80. Yönetimde etik ilkeleri benimseyebilme ve etik davranabilme 81. Ortak kültür çevresinde bütünleşmeyi sağlayabilme 82. Öğretmenlerin bağlılığını güçlendirecek yenilikçi ve etkili aksiyonlar geliştirebilme
Proje çalışmaları	Proje Çalışmaları Yönetme Festival Uluslararası Projeler Yarışmalara Katılım	83. Moral lider davranışlarıyla rol model olabilmeye 84. Yeni teknolojileri takip etme ve kullanılmasını sağlama 85. Çevredeki değişiklikleri izleyebilme, okulun yapısını bu değişimlere uyarlayabilme 86. Politika ve programlarının oluşturulmasına ve değerlendirilmesine katılımı teşvik edebilme 87. Teknolojik liderlik özelliklerini sergileyebilme 88. Okulun toplumsallaşmasına, kabul görmesine, saygınlığına duyarlı olabilmeye 89. Paydaşların katılımıyla vizyon ve misyonunu oluşturabilme
Rehberlik Hizmeti	Rehberlik Hizmeti Özel Eğitim Yönlendirme	90. Unvan değişikliği ve terfi işlemlerini yapabileme 91. Öğrenci transfer işlemlerini gerçekleştirebilme 92. Öğretmen atama işlemlerini yapabileme
Resmi Kutlama	111. Resmi törenleri belirlenen esaslara göre düzenleyebilme	93. Atanan personelin işlemlerini yapabileme 94. Geçici ve sürekli işçilerin puantajlarını hesaplayabilme
Sağlık Önlemi	112. Okulda ihtiyaç duyulan sağlık tedbirlerini aldrabilme	97. Kurul ve komisyon toplantılarını planlayabilme 98. Yıllık iş planlarını yapabileme
Program Geliştirme	114. Öğretim süreçlerini kontrol etme ve değerlendirme görevlerini yerine getirebilme	99. Öğrencileri proje çalışmalarına katılmalarında motive edebilme 100. Teknolojik değişimlerin eğitime etkisini artırabilme 101. Elektronik sistemde projeler alanını yönetebilme 102. Festivallere katılımı sağlayabilme
Staj İşlemleri	Devlet Katkısı Koordinatör Öğretmen Görevlendirme Mevzuat Sektör ile İlişkiler Mesleki Teknik Yeterlik SGK	103. Erasmus projelerine katılmaya sağlama için imkân oluşturabilme 104. Uluslararası projeler konusunda bilgi edinme 105. Öğrencilerin yetenek ve bilgisini geliştirecek yarışmalara katılmalarını teşvik edebilme
Öz Değerlendirme	Stratejik Plan Kalite	106. Rehberlik çalışmalarını yasalara uygun yürütebilme 107. Okulda rehberlik hizmetleri için gerekli uygun çalışma ortamını hazırlayabilme 108. Rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yıllık planın hazırlanmasını organize etme ve uygulama sürecini takip edebilme
Toplantı Yönetimi	Toplantı Amacının Belirlenmesi Toplantıyı Değerlendirme Toplantıyı Hazırlama Süreci, Toplantıyı Uygulama	109. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi ve kaynaştırma sürecine ilişkin gerekli önlemleri planlayıp uygulayabilme 110. Mesleki alanlara e-kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde tercih ve yerleştirme işlemlerini yürütebilme
Yabancı Dil	134. Bilgiye ulaşırken ve uluslararası projelerde yer alırken yabancı dil becerisi kullanabilme	111. Resmi törenleri belirlenen esaslara göre düzenleyebilme
Yönetim	Kamusal yönetim	112. Okulda ihtiyaç duyulan sağlık tedbirlerini aldrabilme
		113. Kantin ve yemekhane personelinin sağlık bilgisi eğitimi almasını temin edebilme
		114. Öğretim süreçlerini kontrol etme ve değerlendirme görevlerini yerine getirebilme
		115. Eğitim programını düzenleyip uyumlu bir şekilde yürütme ve öğrencilerin gelişimini takip edebilme
		116. Stajyer öğrenci devlet katkısı ödeme işlemlerini yapabileme
		117. İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulamaları kapsamında öğrenci bilgilerini kaydedip yönetebilme
		118. Staj bilgilerini sisteme işleyebilme
		119. Meslek dersleri öğretmenleri arasından koordinatör öğretmen görevlendirilerek, rehberlik edebilme ve denetleyebilme
		120. Eğitim ortamı ve gerçek iş ortamı birliğini kurabilme
		121. İş gücünün ihtiyaç duyduğu yeni alanlarda eğitim olanakları sunabilmeye
		122. Mesleki ve teknik okullarda kalite odaklı bir kültür oluşturma ve bu doğrultuda iyileştirme stratejileri tasarlayabilme
		123. İşverenlerle ortak çalışarak uygun öğrencilerin istihdamını planlayabilme
		124. İş sektörünün gerektirdiği bilgi, beceriye sahibi olabilmeye, sektördeki değişim ve gelişmeleri takip edebilme
		125. Sosyal güvenlik ödemeleriyle ilgili süreçleri yönetebilme
		126. İşletmelerin staj süreçlerini izleyebilme
		127. Kalite Güvencesi Yönergesiyle ilgili bilgiye hâkim olabilmeye
		128. Eğitim kalitesini artırma süreçlerini destekleyecek bilgi ve tecrübe edinebilme
		129. Öz değerlendirme raporlarını temel alarak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına dair eylem planlarını inceleyebilme
		130. Toplantının hedeflerini, konusu ve sürecinin net olmasının önemini kavrayabilme
		131. Tespit edilen sorunlardan kaynaklanabilecek risklerin tartışılmasına ve sorunlara yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine olanak tanıyabilme
		132. Amaç ve hedeflere ulaşmak için en uygun yöntemleri belirleyebilme ve bu yöntemleri verimli şekilde uygulayabilme
		133. Toplantılara katılarak demokratik bir yönetim anlayışıyla etkin kararlar almayı destekleyebilme
		134. Bilgiye ulaşırken ve uluslararası projelerde yer alırken yabancı dil becerisi kullanabilme
		135. Kamu yönetimi konusunda bilgi edinebilme
		137. Yönetim teorileri konusunda bilgi edinme

Organizasyon yönetimi Yönetim Teorileri	136. Örgütsel yönetim becerilerine sahip olabilmek
Zaman Yönetimi	138. Zamanı verimli şekilde yönetebilme

Teknik yeterlikler en kapsamlı yeterlik alanı olarak görünmektedir. Bu genel yeterlik alanı kapsamında en fazla alt unsur "liderlik" yeterliğindedir. Tablo 3'de de görülebildiği üzere alt unsur temelli kapsamı "Dönüşümcü Liderlik, Etik Lider, Kültürel Liderlik, Moral Lider, Öğretimsel Lider, Örgütsel Lider, Politik Liderlik, Teknolojik Lider, Toplumsal Lider ve Vizyoner Liderlik" şeklindedir.

Müdürlerin teknoloji ve eğitim teknolojilerini eğitim süreçlerinde etkin kullanabilme yetkinlikleri, teknolojik yeterlik olarak tanımlanmaktadır. Bulgulara dayalı olarak, müdürlerin teknolojik yeterlik alanlarına ilişkin öğretim programı maddeleri Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4. Okul müdürü teknolojik yeterlik alanları

Genel Yeterlikler	Alt Unsurlar	Hedef Kazanımlar
Elektronik Sistem	E- Okul, E-Personel E-Sistem EBA	1. Eğitim Bilişim Ağı'ndaki içeriklerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlama
		2. Eğitim-öğretim yılına ait ders kitabı taleplerini sisteme kaydedebilme
		3. Personelin özlük modülünü aktif kullanabilme
		4. E-okul sistemine bilgi girişlerini yapabilme
		5. Döner sermaye işletmesi kayıtlarını sisteme işleyebilme
		6. Öğrencilerin sosyal çalışmalarını E-okul sisteminde kaydedebilme
		7. Mal, hizmet ve yapım giderlerini sisteme kaydedebilme
		8. Entegre Çevre Bilgi Sistemi modülüne veri girişi yapabilme
		9. Gönderilen ödeneği elektronik sistem aracılığıyla izleyebilme
		10. EBA'da oluşturulan 'e-içerik hazırlama' modülünü etkin bir şekilde kullanabilme
Endüstriyel 4.0		11. Endüstri 4.0 dönüşümünün eğitim süreçlerindeki etkinliğini yükseltebilme
		12. Eğitim 4.0 ortamında görselleştirilmiş eğitim araçlarının etkin kullanımını sağlamak
		13. Kritik düşünme, verimlilik artırma, çok kültürlü bilgi paylaşımı ve kariyer gelişimi gibi alanlarda bilgi edinme ve fikir oluşturabilme
		14. Yapay zekâ ve internet teknolojilerini kullanarak akıllı makineler hakkında bilgi sahibi olabilmek
STEM		15. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) uygulamaları hakkında bilgi edinme

Tablo 4'te de görülebildiği üzere kapsamı en az çıkan genel yeterlik alanı teknolojik yeterliktir. Bu alan kapsamında en fazla alt unsur "E- Okul, E-Personel, E-Sistem ve EBA" ile "Elektronik Sistem" genel yeterliğindedir.

Yukarıda bütün genel yeterlik alanları itibariyle belirlenen içerik tümüyle "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Temel Yeterlikleri Çerçevesi" olarak değerlendirilebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışmada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul müdürlerinin sahip olması gereken yeterlik alanları belirlenmiş ve alanyazınla birlikte değerlendirildiğinde, mesleki ve teknik eğitim yönetimi için gerekli yeterlik alanlarına yönelik kapsamlı bir araştırmanın bulunmadığı ve çalışmanın sonuçlarının önceki araştırmalarla büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür. [Ağaoğlu, Yahya, Yılmaz ve Karaköse \(2012\)](#) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, eğitim yöneticiliğinin henüz mesleklaşmemiş olmasının engel olduğu ve okul müdürlerinin yeterliklerinin belirlenmesinin önem taşıdığı vurgulanmaktadır. [Çelik \(2002\)](#) araştırmasında eğitim yöneticisi yetiştirme politikalarına yön verecek bir örgütlenme modelinin Türkiye'de geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. [Karataş ve arkadaşları \(2015\)](#) çalışmasında, okul yöneticilerinin büyük kısmının okul yöneticiliği ile ilgili eğitim almadan göreve başladıklarını belirtmektedir. [Onural \(2005\)](#) araştırmasında, yöneticilerin eğitim yönetimi alanında yeterli donanıma sahip olmadıkları ve bunun görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde sorun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. [Ağaoğlu ve arkadaşları \(2012\)](#), [Çelik \(2002\)](#), [Karataş ve arkadaşları \(2015\)](#), [Onural'ın \(2005\)](#) çalışmasında belirtildiği gibi, eğitim yöneticiliğinin mesleklaşmemiş olması ve yöneticilerin yeterli donanıma sahip olmamalarının önemli bir sorun olduğu sonucuna varılmaktadır. Elde edilen sonuçlar çalışmada ortaya konan yeterlik alanlarının gerekliliğini desteklemektedir. [Oyman ve Turan \(2014\)](#) çalışmasında, iletişim, kaynak yönetimi ve teknolojik becerilerin, [Kesim \(2009\)](#) ile [Toprakçı \(2001\)](#) ise örgütsel iletişimin, mesleki gelişimin, okul kaynaklarının etkin kullanımının ve teknoloji yönetiminin önemli yeterlik alanları olduğunu belirtmiştir. [Turan \(2022\)](#) çalışmasında geleneksel yeterliklerin yanında teknolojik yeterliklerinde kazandırılması gerekliliğini vurgulamaktadır. [Oyman ve Turan \(2014\)](#), [Kesim'in \(2009\)](#) ve [Turan'ın](#)

(2022) arařtırmalarında ortaya koyduđu boyutlarının alıřmada belirlenen insancıl ve teknolojik yeterlik alanı ile örtüřtüđu görülmektedir. elenk ve arkadaşları (2016) mesleki eđitim yöneticilerinin eřitli alanlarda yeterliklere sahip olması gerektiđini vurgulamaktadır, Aslan ve Karip (2014) ise okul türlerine göre farklı liderlik standartlarının geliřtirilmesi gerektiđini ifade etmektedir. elenk ve arkadaşları (2016) ile Aslan ve Karip'in (2014) vurguladıđı gibi farklı okul türlerine yönelik liderlik standartlarının oluřturulması ihtiya olarak görülmektedir. Özden (1996) ve Turhan ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan arařtırmalarda, müdürler için belirlenen gerekli eřitli yeterlik alanlarının alıřma ile örtüřtüđu görülmüřtür. Bu da belirlenen alanların gerekliliđi güçlendirmektedir. elikten (2004) alıřmasında, müdürün insan iliřkilerinde bařarılı ve etkili iletiřim kurabilen kiři olması gerektiđi vurgulanmaktadır. Bu arařtırmada ortaya konan insancıl yeterlik alanlarının gerekliliđini desteklemektedir. Toklucu (2000), Őiřman ve Turan (2002), etin ve Yalın (2002) arařtırmalarında, eđitim yöneticisi yetiřtirme programlarının ihtiya duyulan yeterlik alanlarına göre güncellenerek uygulanması gerektiđini vurgulanmaktadır. Yapılan arařtırmalar, arařtırmanın hem klasik yeterlik alanlarının hem de ađın gerektirdiđi yeni yeterliklerin bütüncül bir erevede ele alınması gerektiđi görüřünü desteklemektedir. Aykut (2006) alıřmasında, eđitimin toplumların ilerlemesinde temel bir faktör olduđunu ve bařarılı okulların bařarisının okul müdürlerinin liderliđine dayandıđını belirtmektedir. Kayıkı ve Sıkar (2021) alıřmasında yönetsel yeterliliđin cinsiyete bađlı olmadıđını, iyi bir yönetici olmanın kendini yetiřtirmeye bađlı olduđunu, Erdiř ve Toprakı (2024) ise alıřmasında okul yönetim ekibinin bařarıya ulařmasında ekip üyelerinin vazife alanlarında yeterliklerinin yüksek olması gerekliliđini vurguladıđı görülmektedir. Yıldırım ve arkı (2017) alıřmasında, mesleki ve teknik eđitimin ihtiya duyulan insan kaynađı aısından ok önemli olduđunu vurgulayarak mesleki eđitimin yönetiminin önemine dikkat ekmektedir. Devlet Memurları Kanunu (1965) incelendiđinde, yönetici olarak atanabilmek için gereken kořullar arasında yönetim eđitimi almıř olma Őartının bulunmadıđı görülmüřtür. Bu da yönetsel yeterlik alanlarının belirlenmesinde yasal bir bořluk olduđunu göstermektedir.

Arařtırmadan elde edilen bulgular, mesleki ve teknik ortaöđretim kurumları bađlamında özgün bir katkı sunmaktadır. Tespit edilen yeterlik alanlarının önceki alıřmalarla örtüřtüđu ancak mesleki ve teknik eđitim yönetimi için gerekli yeterlik alanlarına yönelik kapsamlı bir arařtırmanın bulunmadıđı sonucuna varılmıřtır. Mesleki ve teknik ortaöđretim kurumlarının ihtiyalarına yönelik müdür yeterliklerinin belirlenmesi ve müdürlerin yetiřtirilmesine rehberlik edebilecek yeterlikler erevesi oluřturma amacıyla yapılan nitel arařtırma sonunda, 'insancıl', 'kavramsal', 'teknik' ve 'teknolojik' olmak üzere, birbirini tamamlayan dört ana yeterlik alanı tanımlanmıřtır. Tanımlanan yeterlik alanlarıyla, meslek lisesi müdüründe bulunması gereken bilgi, beceri, tutum ve deđerlerin belirlenerek bir yeterlikler erevesi oluřturulması hedeflenmiřtir. Belirlenen yeterlik alanlarının, müdür performansının dođru ve objektif bir Őekilde deđerlendirilmesi, eđitim ieriklerinin belirlenmesi ve geliřtirilmesi, hizmet ii eđitim programlarının güncellenmesi ayrıca performans ölçütlerinin oluřturulması gibi alanlarda faydalı olacađı düşünölmektedir. Yöneticilerin geliřim süreçlerinde ihtiyalarının belirlemede kaynak niteliđi tařması ve politika yapıcılar için yol gösterici bir kaynak oluřturması amalamaktadır. Elde edilen bulgular dođrultusunda řu önerilerde bulunulabilir;

- Arařtırmanın yalnızca nitel verilere dayalı olması bir sınırlılık olarak deđerlendirilebilir. Karma ve nicel alıřmalarla modelin geerliliđi ve uygulanabilirliđi test edilebilir.
- Arařtırmada belirlenen yeterlikler erevesi kullanılarak okul yöneticileri için bir eđitim programı oluřturulabilir.
- Güncel yeterlik alanları göz önünde bulundurularak yönetmelikler revize edilebilir.
- Belirlenen güncel yeterlik alanları dikkate alınarak deđerlendirme ölçeđi oluřturulabilir

KAYNAKÇA/REFERENCES

- Ağaoğlu, E., Yahya, A., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli). *Eğitim ve Bilim*, 37(164), 159-175. <https://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/715/371>
- Aslan, N. (2009). *Avrupa birliği ülkelerinde ve türkiye'de okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atanmalarının karşılaştırılması ve bir model önerisi*. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=FgZqO7g6JZmUpdQNu5Q0KQ&no=vsU7LBthDUML8_B1V2cTWQ
- Aslan, H., Karip, E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik standartlarının geliştirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 20(3), 255-279. DOI: <https://doi.org/10.17762/kuey.v20i3.176>
- Aydemir, N. (2013). *İlköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunlar (Uşak İli Örneği)*. [Yüksek Lisans Tezi] Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgvWwP43An4OqSBvwmKENNsct25yu8MPeulFYH0rp6mfQ
- Aydın, M. (2014). *Eğitim yönetimi*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Aykut, C. M. (2006). *Türkiye ve ABD'de okul yöneticilerinin yetiştirilmesinin karşılaştırılması*. [Yüksek Lisans Tezi] Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. <http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12397/7515>
- Başar, H. (1998). *Eğitim denetçisi. Roller, Yeterlikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi (Baskı:4)*. Ankara: Pegem.
- Başar, H. (2000). *Eğitim denetçisi*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Beytekin, O. F. ve Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. *E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad)*, 1(1), 37-54. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/19/beytekin-kilic>
- Burgoyne, J. G. (1993). The competence movement: Issues, Stakeholders and Prospects. *Personnel Review*, 22(6), 6-13. DOI: [10.1108/EUM00000000000812](https://doi.org/10.1108/EUM00000000000812)
- Bursalıoğlu, Z. (2015). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Ankara: Pegem Akademi.
- Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye'de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 249-274. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6756/90858#article_cite
- Çetin, K. ve Yalçın, M. (2002). Milli eğitim bakanlığı yönetici eğitimi programlarının değerlendirilmesi, 21. *Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu* (s. 49-57). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
- Çakır, R. ve Aktay, S. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 37 (37), 37-48. <https://doi.org/10.17498/kdeniz.361601>
- Çelenk, N. ve Akbaba Altun, S. (2016). Türkiye'deki eğitim yöneticilerinin profili. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 1-18. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34551/381722>
- Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına yön veren temel eğilimler, 21. *Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu* (s. 3-12). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
- Çelikten, M. (2004). "İdeal" Bir okul müdürü portresi. *Akademik Araştırmalar Dergisi*, 21, 195-204. <https://avesis.erciyes.edu.tr/yayin/da104d0f-a25a-41cb-a541-091e17b755c6/ideal-bir-okul-muduru-portresi>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design. qalitatative, qantiative and mixed methods approaches*. Lincoln: Sage Publications.
- Danışmaz, İ. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi] Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zql_ZOq-b18GC2rT9c2JGc0kOlip5p4DeExveTy4aCOFxyYrDXoMthrYWeqGi9

- Demirtaş, H. ve Özer, N. (2014). Okul Müdürlerinin Bakış Açısı İle Okul Müdürlüğü. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 22(1), 1-24. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209950#241527>-209950.pdf
- Devlet Memurları Kanunu [DMK]. (1965). 657 Sayılı *Develet Memurları Kanunu*. <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf> adresinden 15 Mayıs 2020 tarihinde edinilmiştir. <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf>
- Erdiş, O. & Toprakçı, E. (2024). Team spirit in school management team. *E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa)* 4(1), 52-84. <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/120/52>
- Goleman, D. (1998). What makes a leader?. *Harward Business Review*, 76(6), 93-102.
- Karataş, İ. H., KYZY, J. ve Topuz, C. (2015). Okul yöneticileri ile eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalar ve çalışan bilim insanları arasındaki ilişki. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 8(1), 125-152. <https://dergipark.org.tr/download/article-file/304272>
- Katz, D., Kahn, R. L. (1977). *Örgütlerin toplumsal psikolojisi*. (H. Can ve Y. Bayar, Çev.) Ankara: Doğan Basımevi.
- Kayıkcı, K. & Sıkar, B. (2021). İlkokullarda kadın okul yöneticilerinin yönetsel yeterliliğine ilişkin okul paydaşlarının görüşleri, *E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad)*, 1(2), 61-77. <https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/27/23>
- Kesim, E. (2009). *Okul Yöneticilerinin uzaktan eğitim yoluyla yetiştirilmeleri için eğitim ihtiyaçlarına dayalı bir program modeli önerisi*. [Doktora Tezi]. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFYFCBYasfxh8_Ui_G1ga2HAV6YOBRSePA5tLdspVvRukGPV_7mz
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2000). *Milli eğitim bakanlığı tebliğler dergisi*. <http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/64-2000> adresinden 15 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). *Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği*. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm> adresinden 15 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2016). *Milli eğitim bakanlığı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları yönetmeliği*. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901-32.htm> adresinden 15 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır.
- Moore, L. L. ve Rudd, R. D. (2004). Leadership skills and competencies for extension directors and administrators. *Journal of Agricultural Education*, 45(3), 22-33. DOI: <https://doi.org/10.5032/jae.2004.03022>
- Noyat, H. (2014). *İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tl-QXKqR2iPZydr9B0bGL5_UgsakSicUHF2v9x3iDo21xkSE
- Onural, H. (2005). Üst düzey eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alanındaki yeterlik sorunu ve nedenleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, (41), 69-85. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108380>
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. N. ve Uhl_Bien, M. (2007). *Organizational behavior*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Dünyada eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. *21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu* (s. 239-253). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
- Özden, Y. (1996). Okullarda katımlı yönetim. *Eğitim Yönetimi*, 2(3), 427-438. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10388/127098>
- Peterson, T. O. ve Fleet, D. V. (2004). The ongoing legacy of r.l. katz an updated typology of management skills. *Management Decision*, 42(10), 1297-1308. <https://doi.org/10.1108/00251740410568980>
- Oyman, N. ve Turan, S. (2014). Yeni atanan okul yöneticilerinin okul müdürlüğüne hazırlık ve yetiştirilme programlarına ilişkin düşünceleri. *Turkish Journal of Educational Studies*, 1(1), 1-31. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/34150/377620>

- Taş, A. ve Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(10), 171-185. <https://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/ali-tas-27022013.pdf>
- Toklucu, E. (2000). Milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin seçilmesine yönelik olarak yapılan seçme sınavlarının değerlendirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, (22), 313-323. <https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10374/126965>
- Toprakçı, E. (2001) Okul müdürlerinin iletişim yeterliği. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*, 71(71), 29-33. Erişim1: <http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/view/86/83> Erişim2: <https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf>
- Toprakçı, E. & Mermer, S. (2014) The theory of magnetism in educational administration, *E-International Journal of Educational Research (e-ijer)* (5)2, 20-37. Retrieved from: <http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89816> Türkçesi: <https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2025/07/manyetizma-Turkce.pdf>
- Toprakçı, E. ve Ölmez-Ceylan, Ö.Ö. (2017) Atasözleri bağlamında Türk toplumunun yöneticisinde görmek istediği yeterlikler, *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi* 23(2), 331-351. Erişim: <https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/toprakci-ozden-2017.pdf>
- Toprakçı, E. ve Güngör, A.A. (2018) Eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliği son taslağı ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018 E-ISBN: 978-605241-474-3 DOI 10.14527/9786052414743 Kongre Kitabı. ss. 541-553. Erişim: <http://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yönetici-Atama-Yönetmeliği.pdf>
- Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 30, 271-281. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10367/126894>
- Turhan, M. ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. *kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi*, 18(1), 121-142. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10325/126594>
- Wellington, P. (2011). *Effective People Management*. London: Kogan Page Limited.
- Woodruffe, C. (1993). What Is Meant By a Competency?. *Leadership & Organization Development Journal*, 14(1), 29-36. <https://doi.org/10.1108/eb053651>
- Yıldırım, A. ve Çarıkçı, O. (2017). Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu; İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(29), 397-413. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3580813>
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çıkar Çatışması Bildirimi: Yazarlar, bu çalışmanın yürütülmesi, kaleme alınması ya da yayımlanması sürecine ilişkin herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

Destek/Finansman Bildirimi: Araştırmanın yürütülmesi, yazılması ya da yayımlanması sürecinde yazarlar herhangi bir finansal kaynakla desteklenmemiştir.

Etik Bildirimi: Çalışmanın yazarları, özgün bir çalışma üretildiğini; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davrandığını; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterildiğini ve bu kaynaklara kaynakçada yer verildiğini; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını, çalışmanın Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul ederek etik görev ve sorumluluklara riayet edildiğini beyan etmişlerdir.

Yapay Zekâ Kullanım Bildirimi: Yazarlar, araştırmalarının herhangi bir aşamasında yapay zekâ araçlarından yararlanmadığını bildirmişlerdir.